

Перевозова І.В.

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

ЕНТРОПІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РЕЛОКАЦІЇ: РОЛЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТІЙКОСТІ БІЗНЕСУ

**JEL Classification: D02, D23
SECTION Economic Економіка**

Анотація. Метою дослідження є обґрунтування сутності ентропії організаційних систем підприємства в умовах релокації та оцінювання ролі цифровізації й інновацій у зниженні дезорганізації, підвищенні адаптивності та формуванні стійкості бізнесу. Об'єктом дослідження є організаційні системи підприємства в умовах релокації, зокрема процеси їх функціонування, трансформації та відновлення під впливом рішень на базі застосованих цифрових технологій та інноваційних змін. Доведено, ентропія організаційних систем підприємства в умовах релокації відображає глибокі процеси втрати впорядкованості, узгодженості та керованості, що виникають при переміщенні бізнесу до нового внутрішнього і зовнішнього середовища, а її подолання стає ключовою передумовою збереження безперервності діяльності, адаптивності та конкурентоспроможності підприємства. У статті обґрунтовано сутність ентропії організаційних систем підприємства в умовах релокації та розкрито її вплив на рівень впорядкованості бізнес процесів, якість управління, стабільність комунікацій, збереження кадрового потенціалу і безперервність господарської діяльності. Доведено, що релокація являється не лише просторовим переміщенням підприємства, а складним трансформаційним процесом, який супроводжується зміною внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування, порушенням усталених зв'язків, накопиченням організаційної невизначеності та посиленням ризику втрати керованості. Разом із цим встановлено, що цифровізація та інновації постають ключовими чинниками зниження ентропії, оскільки надають можливість формувати єдиний інформаційний простір, забезпечувати прозорість управлінських процедур, підтримувати взаємодію розосереджених команд, прискорювати обробку даних і підвищувати адаптивність підприємства до нових умов функціонування. Обґрунтовано, що стійкість бізнесу при такого роду умовах формується як інтегральний результат поєднання організаційного впорядкування, впровадження рішень на базі застосованих цифрових технологій, інноваційного оновлення бізнес моделі та постійного оцінювання змін у діяльності підприємства.

Ключові слова: ентропія організаційних систем підприємства, релокація підприємства, стійкість бізнесу, цифровізація, інновації, організаційна адаптація, економічна безпека, управління підприємством, бізнес процеси.

Annotation. The purpose of the study is to substantiate the essence of the entropy of organizational systems of an enterprise in relocation conditions and to assess the role of

digitalization and innovation in reducing disorganization, increasing adaptability and forming business sustainability. The object of the study is the organizational systems of an enterprise in relocation conditions, in particular the processes of their functioning, transformation and restoration under the influence of decisions based on applied digital technologies and innovative changes. It is proved that the entropy of organizational systems of an enterprise in relocation conditions reflects the deep processes of loss of order, coherence and manageability that arise when moving a business to a new internal and external environment, and its overcoming becomes a key prerequisite for maintaining the continuity of activities, adaptability and competitiveness of the enterprise. The article substantiates the essence of entropy of organizational systems of an enterprise in the conditions of relocation and reveals its impact on the level of orderliness of business processes, quality of management, stability of communications, preservation of human resources and continuity of economic activity. It is proved that relocation is not only a spatial movement of an enterprise, but a complex transformation process, which is accompanied by a change in the internal and external environment of functioning, disruption of established ties, accumulation of organizational uncertainty and increased risk of loss of manageability. At the same time, it is established that digitalization and innovation become key factors in reducing entropy, as they provide an opportunity to form a single information space, ensure transparency of management procedures, support the interaction of dispersed teams, accelerate data processing and increase the adaptability of the enterprise to new operating conditions. It is substantiated that business sustainability under such conditions is formed as an integral result of a combination of organizational streamlining, implementation of solutions based on applied digital technologies, innovative updating of the business model and constant assessment of changes in the enterprise's activities.

Keywords: entropy of enterprise organizational systems, enterprise relocation, business sustainability, digitalization, innovation, organizational adaptation, economic security, enterprise management, business processes.

Вступ

Переміщення виробничих, логістичних, кадрових та управлінських складових у нове внутрішнє або зовнішнє середовище майже завжди супроводжується посиленням невизначеності, порушенням звичних комунікацій, втратою частини знань, розривом усталених зв'язків між підрозділами, зміною темпів ухвалення рішень і зростанням навантаження на управлінський персонал. Саме тому поняття ентропії організаційних систем набуває особливої наукової і прикладної значущості, адже воно відображає не лише ступінь дезорганізації, а й глибину накопичення внутрішніх суперечностей, які не рідко залишаються прихованими до моменту різкого зниження результативності діяльності. Водночас релокація виявляє реальну здатність підприємства зберігати цілісність, керованість та адаптивність, тобто демонструє, наскільки стійкою є його організаційна архітектура. У таких умовах дослідження ентропії дозволяє глибше оцінити природу втрати впорядкованості в бізнес процесах, зрозуміти причини ослаблення координації між функціональними складовими та сформулювати підґрунтя для вироблення нових підходів до управління стійкістю.

В наукових працях, присвячених релокації підприємств, переважає бачення цього процесу як механізму збереження економічної безпеки, виробничого потенціалу та безперервності господарської діяльності в кризових умовах. До прикладу, Н. Зеліско [1] розглядає релокацію підприємства як інструмент економічної безпеки, акцентуючи увагу на тому, що переміщення бізнесу дає можливість зберегти активи, робочі місця та перспективи подальшого функціонування. О. Ковалик і А. Шардакова [2] досліджують передумови та практичний досвід релокації вітчизняних виробничих підприємств в умовах невизначеності, підкреслюючи, що вирішальне значення мають готовність до адаптації, ресурсна мобільність та швидкість перебудови операційних процесів. Н.

Смочко і Т. Лужанська [3] також трактують релокацію українського бізнесу як інструмент економічної безпеки, водночас зміщуючи увагу на процедурні аспекти розміщення та на умови відновлення діяльності у новому середовищі. І. Запухляк і О. Красняк [4] систематизують сутність, типи та проблеми релокації, розкриваючи не лише форми переміщення, а й супровідні труднощі адаптації працівників і підприємств. А. Князевич [5] поглиблює цей напрям через аналіз організаційно-правових основ регулювання процесів релокації, відзначаючи значення інституційної підтримки, нормативної визначеності та механізмів координації. О. Дейнега та І. Дейнега [6] визначають сутність ентропії в діяльності підприємства, систематизують її складові та підходи до оцінювання, тим самим створюючи важливу методичну основу для аналізу дезорганізації у функціонуванні господарських систем. М. Теплюк, Є. Поліщук, Б. Фоменко, А. Бортнік, О. Дьоміна та С. Мацола [7] розвивають цей напрям, застосовуючи ентропійний погляд до переміщення бізнесу в контексті сталого розвитку, що особливо цінно для нашої теми, оскільки дозволяє інтерпретувати релокацію не лише як просторову зміну, а як процес порушення і подальшого відновлення організаційної впорядкованості. І. Перезова і Г. Павлова [8;9] хоча і досліджують управління оборотними активами підприємства, проте їхні висновки мають безпосереднє значення для проблематики стійкості бізнесу, адже в умовах релокації саме якість управління оборотними ресурсами визначає здатність підприємства підтримувати ліквідність, ритмічність операцій та фінансову стабільність. А. Штангрет і О. Силкін [11] зазначають, що в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища безпекові аспекти управління персоналом стають визначальними для збереження функціональної цілісності підприємства, а це особливо важливо для релокованого бізнесу, де кадрова нестабільність, розрив комунікацій і психологічна напруга здатні різко підвищувати організаційну ентропію.

Метою дослідження є обґрунтування сутності ентропії організаційних систем підприємства в умовах релокації та оцінювання ролі цифровізації й інновацій у зниженні дезорганізації, підвищенні адаптивності та формуванні стійкості бізнесу. Об'єктом дослідження є організаційні системи підприємства в умовах релокації, зокрема процеси їх функціонування, трансформації та відновлення під впливом рішень на базі застосованих цифрових технологій та інноваційних змін.

Результати

Ентропія організаційних систем підприємства в умовах релокації являється не просто теоретичною категорією, а важливим інструментом для пояснення того, чому навіть економічно життєздатні компанії втрачають керованість, ритмічність роботи та здатність швидко ухвалювати рішення після переміщення. У найбільш загальному баченні ентропія відображає зростання неупорядкованості всередині підприємства, коли порушуються виробничі зв'язки, послаблюється координація між структурними складовими, знижується передбачуваність результатів та накопичуються інформаційні розриви. При релокації така неупорядкованість посилюється через зміну територіального розміщення, кадрові втрати, руйнування звичних каналів постачання, переформатування логістики, адаптацію до нового ринку праці та потребу швидко налагодити роботу в новому внутрішньому і зовнішньому середовищі. Разом із цим організаційна ентропія не завжди проявляється одразу, оскільки на початковому етапі керівництво не рідко зосереджується на фізичному перенесенні активів, недооцінюючи приховані зміни у комунікаціях, мотивації персоналу, режимах контролю та якості управлінської інформації (табл. 1).

Таблиця 1

Сутність ентропії організаційної системи підприємства в умовах релокації

Складова	Зміст	Як проявляється під час релокації	Наслідок для підприємства
Економічна природа ентропії	Ентропія в організаційній системі відображає ступінь втрати впорядкованості у взаємодії між працівниками, підрозділами, ресурсами та управлінськими процедурами. Її зростання означає, що система починає витратити більше часу і ресурсів на підтримання навіть базових функцій.	Після переміщення підприємства зростає кількість нестандартних ситуацій, які раніше вирішувалися автоматично. Порушується звичний розподіл відповідальності, послаблюється інформаційна дисципліна, а частина рішень починає ухвалюватися ситуативно, без належної координації	Підприємство втрачає швидкість реагування, збільшує непродуктивні витрати, стикається з повторенням помилок і зниженням точності планування
Організаційний зміст	У внутрішньому середовищі ентропія означає розбалансування функцій управління, неузгодженість дій, конфліктність процедур і зменшення прозорості відповідальності	Працівники можуть не мати чітких інструкцій, керівники не завжди володіють повною інформацією, а нові просторові умови роботи не збігаються з попередніми процесними схемами	Посилюється дублювання функцій, виникають затримки в погодженні рішень, погіршується виконавська дисципліна
Інформаційний аспект	Ентропія особливо швидко накопичується там, де інформація передається із запізненням, спотворюється або втрачає повноту	Під час релокації частина архівів, контактів, даних про клієнтів, постачальників і внутрішні регламенти може бути розосереджена між різними носіями, платформами та людьми	Падає якість аналітики, ускладнюється контроль, зростає ризик помилкових управлінських рішень
Поведінковий аспект	Ентропія має людський вектор, оскільки невизначеність послаблює довіру, підвищує стрес і змінює поведінку персоналу	Працівники не завжди розуміють нові правила, переживають втрату звичного робочого середовища, не рідко мають різну готовність до адаптації	Знижується згуртованість колективу, посилюється плінність кадрів, виникають труднощі із збереженням організаційної культури

Сформовано автором

В контексті кадрів, значущими стають нерівномірне збереження персоналу, потреба в донавчанні, зміна неформальних ролей у колективі та поява психологічної втоми. У фінансовій площині ентропія зростає через нестабільність грошових потоків, витрати на перевезення, дублювання окремих витратних операцій, перебудову системи платежів і зміну структури

клієнтської бази. У комунікаційній площині особливу роль відіграє розрив між формальними регламентами та реальною практикою взаємодії, коли підприємство формально має структуру, але фактично працює через ситуативні домовленості. Водночас релокація змінює і зовнішнє середовище функціонування підприємства, бо компанія входить у новий простір регуляторних, інфраструктурних, конкурентних і соціальних зв'язків. Саме тому ентропія не може оцінюватися лише як внутрішня дезорганізація (табл.2).

Таблиця 2

Джерела ентропії в основних складових підприємства під час релокації

Функціональна складова	Ключове джерело ентропії	Характеристика проблеми
Виробнича	Порушення технологічної узгодженості	Після переміщення обладнання, персоналу та матеріальних запасів не завжди вдається зберегти попередню послідовність операцій. Частина виробничих процедур потребує повторного налаштування, тестування, зміни просторового розміщення, а інколи і переосмислення самих технологічних маршрутів
Кадрова	Втрата людського капіталу та неформальних зв'язків	Релокація несе не лише фізичне переміщення працівників, а й руйнування неформальних механізмів взаємодії, які не були зафіксовані в документах. Частина співробітників не переїжджає, частина потребує адаптації, а нові працівники ще не інтегровані в організаційну культуру
Фінансова	Нестійкість грошових потоків та збільшення непередбачених витрат	Переміщення підприємства супроводжується витратами на логістику, оренду, відновлення інфраструктури, зміну договірних відносин, компенсаційні виплати та запуск нових операцій. При цьому надходження можуть тимчасово скорочуватися через втрату частини ринку або клієнтів
Логістична	Розрив ланцюгів постачання і збуту	Підприємство змушене формувати нову мережу постачальників, перевізників, складів і каналів реалізації. Старі маршрути можуть бути недоступними або економічно не вигідними, а нові ще не мають необхідної стабільності
Комунікаційна	Неповнота та фрагментація управлінської інформації	При швидкому переміщенні підприємства документи, бази даних, поточні завдання та звіти можуть розподілятися між різними платформами та особами. Через це втрачається єдина картина стану бізнесу, а рішення ухвалюються на основі часткових даних
Ринкова	Адаптація до нового зовнішнього середовища	Підприємство входить у новий регіональний простір попиту, конкуренції, трудового ресурсу, локальних партнерств і регуляторних особливостей. Попередні моделі продажу та просування не завжди працюють так само ефективно

Сформовано автором

Ключовим напрямом подолання ентропії в таких умовах стає цифровізація, однак її роль доцільно розуміти значно ширше, ніж просте впровадження окремих програмних продуктів. Йдеться про формування нового організаційного порядку, в якому рішення на базі застосованих цифрових технологій забезпечують цілісність інформаційного простору, зменшують часові втрати, підвищують прозорість операцій та створюють основу для безперервного контролю за критичними процесами. Саме цифровізація дає можливість швидко об'єднати розосереджені команди, підтримати віддалене управління, зафіксувати нові регламенти, автоматизувати облік ресурсів, відновити зв'язок між підрозділами та забезпечити доступ до актуальних даних незалежно від місця перебування працівників. Разом із цим інновації відіграють ще глибшу роль, оскільки вони спрямовані не тільки на оцифрування попередньої моделі, а на переосмислення способу організації бізнесу (табл.3).

Таблиця 3

Роль цифровізації та інновацій у зниженні ентропії організаційної системи

Інструмент або підхід	Що саме впорядковує	Як працює в умовах релокації
Єдиний інформаційний простір підприємства	Узгодженість даних, документів, задач і відповідальності	Централізовані цифрові платформи дають змогу зберігати договори, регламенти, фінансові документи, виробничі завдання і комунікації в одному середовищі. Працівники отримують доступ до актуальної інформації незалежно від місця роботи
Автоматизація операцій і обліку	Повторювані процеси, які в ручному режимі створюють помилки і затримки	Автоматизований облік запасів, заявок, платежів, виконання замовлень і кадрових дій допомагає зменшити залежність від окремих працівників та випадкових рішень
Інструменти віддаленої координації команд	Комунікаційну розірваність між підрозділами та працівниками	Платформи для спільної роботи, електронного погодження рішень, відеоконунікації та моніторингу завдань відновлюють оперативну взаємодію в розосередженому середовищі
Інновації в бізнес моделі	Структурні слабкості попередньої моделі функціонування	Компанія може змінити підходи до збуту, обслуговування клієнтів, взаємодії з партнерами, організації праці, використання виробничих потужностей і каналів створення доходу
Цифрова підтримка знань і навчання персоналу	Втрату організаційної пам'яті та нерівномірну адаптацію працівників	Електронні бази знань, навчальні модулі, внутрішні інструкції та інтерактивні процедури пришвидшують адаптацію старих і нових співробітників

Сформовано автором

Стійкість у даному випадку являється не просто здатністю вижити після переміщення, а можливістю зберігати цілі, операційну безперервність, фінансову керованість, організаційну цілісність і готовність до подальшого розвитку. Для цього підприємству потрібна поетапна модель дій, яка охоплює діагностику джерел ентропії, пріоритетизацію критичних процесів, впровадження рішень на базі застосованих цифрових технологій, інноваційне оновлення бізнес моделі та постійне оцінювання ефекту змін. У внутрішньому середовищі важливо відновити регламенти, комунікаційні траєкторії, відповідальність, систему контролю та культуру взаємодії. У зовнішньому середовищі потрібно переосмислити відносини з клієнтами, постачальниками, місцевими ринками праці, фінансовими партнерами та органами влади. Разом із цим стійкість не формується одноразово. Вона постає як результат безперервного навчання підприємства, накопичення організаційного досвіду, здатності швидко фіксувати відхилення і коригувати управлінські рішення.

Висновки

Таким чином, при релокації саме рішення на базі застосованих цифрових технологій надають можливість зберігати цілісність інформаційних потоків, підтримувати керуваність розосереджених команд, оперативно відновлювати критично важливі функції, посилювати прозорість управлінських процедур та підвищувати якість контролю за ресурсами. Інновації, своєю чергою, являються не лише способом технічного оновлення, а й вектором переосмислення організаційної моделі підприємства, його бізнес процесів, форм взаємодії з працівниками, клієнтами, постачальниками та партнерами. Саме через інноваційні підходи підприємство може перейти від реактивного подолання наслідків релокації до проактивного формування стійкості, коли зміни не руйнують систему, а стимулюють її оновлення і підсилення. Відтак, ця тема має важливе значення для науки, оскільки розкриває взаємозв'язок між рівнем організаційного безладу та потенціалом технологічної адаптації, і для практики, бо надає можливість державним органам влади, керівникам підприємств та аналітикам виробити дієві підходи до підтримки бізнесу в кризових умовах.

Список використаних джерел

1. Зеліско Н. Релокація підприємства як інструмент економічної безпеки в умовах воєнного стану. № 30, 2023. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія «Економіка АПК». С. 38–43
2. Ковалик О., Шардакова А. Передумови та досвід релокації діяльності вітчизняних виробничих підприємств в умовах невизначеності. № 4(68), 2023. Економіка, реалії часу. С. 50–60.
3. Смочко Н., Лужанська Т. Релокація українського бізнесу як інструмент економічної безпеки в умовах військового стану. № 12(4), 2022. Social Development and Security. С. 112–118.
4. Запухляк І., Красняк О. Релокація, суть, типи та проблеми. № 6, т. 2, 2022. Вісник Хмельницького національного університету. С. 257–263.
5. Князевич А. Організаційно-правові основи регулювання процесів релокації українських підприємств в умовах війни. № 8, 2022. Економіка та держава. С. 9–14.
6. Дейнега О., Дейнега І. Ентропія в діяльності підприємства, суть та основні підходи до оцінювання. № 892, 2018. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». С. 56–63.
7. Теплюк, М., Поліщук, С., Фоменко, Б., Бортнік, А., Дьоміна, О., & Мацола, С. Ентропійний погляд на переміщення бізнесу в контексті сталого розвитку. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(54), 2024, 421–439.
8. Перезовова, І., & Павлова, Г. Управління оборотними активами підприємства та їх видами. Економіка та суспільство, (26). 2021, <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-12>
9. Перезовова, І., & Морозова, О. С. Виявлення загроз в системі управління конкурентоспроможністю ІТ підприємства через проведення економічної експертизи. Академічні візії, (39). 2025, URL: <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/1689>
10. Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. О.В. Зибаревої. Чернівці : Технодрук, 2016. 320 с., С. 29-97
11. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. Наукові інновації та передові технології. С. 227-237.